

Zgodnja omemba Zlatoroga

Vanja Janežič

Leta 1868 je Dragotin Dežman v časniku *Laibacher Zeitung* priobčil danes kanonično pripovedko o Zlatorogu [1]. Kot je razvidno že iz njegovega uvoda (»*in der wortgetreuen Uebersetzung des uns von einem Sammler mitgetheilten slavischen Textes*«), pripovedke ni zabeležil sam, temveč jo je prejel od neimenovanega zbiralca in poskrbel le za prevod v nemški jezik. Ta anonimni posrednik ljudskega izročila ostaja do danes neznanka.

Dežmanovo besedilo prinaša različico, ki je očitno literarno obdelana, olepšana in prežeta z značilnim romantičnim navdihom 19. stoletja. Ravno ta estetska stilizacija ljudskega motiva je pripomogla k temu, da je pripovedka doživela širšo recepcijo; Rudolph Baumbach jo je leta 1877 prelil v epske verze. Anton Funtek je leta 1886 Baumbachovo pesnitev prevedel v slovenski jezik s čimer se je podoba Zlatoroga trajno vtisnila v kulturno zavest in postala osrednji mitološki simbol Triglavskega pogorja.

Ob sistematičnem pregledovanju arhivskega gradiva pa sem naletel na rokopis Josepha Antona von Lillerja, ki ponuja povsem novo perspektivo na genezo tega mita. Rokopis, ki ga pod arhivsko oznako **RKP2-0047.948** hrani Moravska knjižnica v Brnu, je del obsežne geografsko-kartografske zbirke diplomata Bernharda Paula Molla. Delo z naslovom *Carniola* obsega preko 1000 strani in je nastalo med letoma 1751 in 1754.

V njem Liller predstavi enajst pripovedk, med katerimi je prva, zgodba o začetkih rudnika svinca in bakra v Ratečah v Zgornji Savski dolini. Gre za specifično fantazijsko pripoved, ki jo avtor namerno maskira v obliko uradnega »poročila«. Natančnejša vsebina celotne Mollove zbirke in celostna analiza Lillerjevih rokopisov presega okvir tega zapisa, saj gre za izjemno obsežno problematiko, ki je trenutno še v zgodnji fazi raziskav.

Ključni element Lillerjeve rateške pripovedi pa je uvedba čudežnega gamsa, v katerem brez dvoma prepoznamo prednika Dežmanovega Zlatoroga. Tukaj imamo tako dokumentirano vsaj 114 let starejšo tekstualno različico tega bitja. Lillerjeva pripoved z Dežmanovo poznejšo pripovedjo nima veliko skupnih narativnih stičišč, čeprav sta umeščeni v isti geografski makroprostor. Medtem ko Dežman dogajanje razširi na celotne Julijske Alpe s poudarkom na Triglavu in Trenti, Liller svojega čudežnega gamsa povsem eksplicitno locira v pogorje Mangarta nad Jezersko dolino (Belopeškimi jezeri).

Kljub strukturnim razlikam pa obe bitji družijo temeljne mitske lastnosti:

- **Nesmrtnost oz. ne-ranljivost:** Sposobnost takojšnjega čudežnega ozdravljenja.
- **Nenavadna fenotipsko-pojavna oblika:** Izstopajoča zunanost, ki bitje ločuje od navadne divjadi.
- **Vež z bogastvom:** Tesna navezava na skrite gorske zaklade oziroma rudno bogastvo Alp.

Da je Liller vsaj del svoje pripovedi črpal neposredno iz avtohtonega ljudskega izročila 18. stoletja, je nedvomno. Poleg samega motiva čudežnega gamsa nastopa v zgodbi protagonist, ki prekoplje

goro, kar predstavlja lep primer pojasnjevalne ljudske razlage za nastanek naravnega fenomena, znanega kot Prestreljenikovo okno v Kaninskem pogorju.

Čudežni gams v Lillerjevi različici izkazuje bistveno bolj arhaične, mračnjaške in grozeče poteze kot Dežmanov kasnejši romantični, estetski lik. Lillerjevo bitje označuje šest rogov, na katerih je vrezan grozeči napis: »*wehe dir dem ende ist vorvorhanden*« (Gorje ti, konec je blizu). Lovci ga ne morejo ubiti, v sami strukturi zgodbe pa bitje deluje kot instrument metafizičnega maščevanja in moralne kazni nad pokvarjenim knezom.

Evidentno je, da si je Liller lik čudežnega gamsa iz ljudskega pripovedništva zgolj sposodil in ga instrumentaliziral za lastne pisateljske cilje; njegov primarni namen nikakor ni bil etnografsko dokumentiranje folklorne. V kolikšni meri je avtor ta izvorni folklorni lik preoblikoval in prilagodil tendencam svojega časa in svojim potrebam, bo morda nemogoče natančno določiti. Vendar pa podobna metodološka previdnost velja tudi za Dežmana: oba avtorja sta lik izkoristila kot literarni konstrukt – Dežman predvsem kot ilustrativen okras k svoji razlagi naravnih geoloških formacij. Natančnejša tekstnokritična analiza celotnih Lillerjevih rokopisov v sklopu Mollove zbirke bi nam lahko ponudila primerjalne podatke, s katerimi bi lažje ocenili stopnjo ohranjenosti originalnega arhetipa.

Mollova zbirka in njeni rokopisi so v slovenski geografskih, zgodovinskih, etnoloških in drugih obravnavah ostali skoraj popolnoma spregledani. Raziskovanje tako masivnega korpusa gradiva, ki je v večjem delu interpretativno sporno, prepleteno s fantastiko in paleografsko zahtevno, predstavlja izjemen znanstveni izziv. S tem kratkim zapisom želim raziskovalce opozoriti na ta izjemno bogat, doslej neizkoriščen arhivski vir, ki terja resno kritično presojo in transkripcijo. Različni rokopisi znotraj Mollove zbirke namreč poleg fragmentov zgodnjega ljudskega pripovedništva prinašajo tudi dragocene historično-geografske in naravoslovne podatke, ki ne pokrivajo le vojvodine Kranjske, temveč skoraj vse dedne dežele habsburške monarhije.

Prepis in prevod Lillerjeve zgodbe o rudniku v Ratečah je na voljo tu:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20415557>

Besedilo sem prevedel v angleški jezik, da bo vsebina lažje dostopna širšemu krogu bralcev.

Viri

[1] *Laibacher Zeitung* (21. 02. 1868), številka 43. URN:NBN:SI:DOC-QIH5LQGL, pridobljeno s portala Digitalne knjižnice Slovenije (dLib.si).